

VAN DE REDACTIE

Het lag in de bedoeling van de redactie om na de totstandkoming van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 een van de eerste nummers van de jaargang 1970 te wijden aan deze materie.

De opzet van dit nummer was, dat daarin mede als bijdrage een artikel over de beleggingsinstellingen zou worden opgenomen.

Door het uitblijven van het Koninklijk Besluit, waarin de nadere regelen voor de belastingheffing van de beleggingsinstellingen zullen worden gegeven, is het verschijnen van dit nummer van maand tot maand uitgesteld, daar de auteur van het artikel over de beleggingsinstellingen zijn bijdrage uiteraard wilde afstemmen op de definitieve tekst van het K.B.

Nu - geheel tegen de verwachtingen in - op het moment waarop de beslissing over het april-nummer moest worden genomen het K.B. nog steeds niet was verschenen, heeft de redactie gemeend niet langer met de publicatie van de andere artikelen te moeten wachten.

Het artikel inzake de beleggingsinstellingen zal in één van de volgende nummers worden gepubliceerd.